

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ТАЖРИБА ШАРОИТИДАГИ ЖИГАР ШИКАСТЛАНИШИДА ПРОСТАТА БЕЗИНИ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ

Саидов Ж.Б.

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. Жигарнинг экспериментал шикастланиши простата беzi эпителий хужайраларида Пан-Цитокератин экспрессиясининг ўзгаришига олиб келганлиги аниқланди. 3 ойлик каламушларда иммуногистокимёвий бўялиши интенсивлиги назорат гуруҳига нисбатан нотенг ва айрим соҳаларда пасайган ҳолда кузатилди. Ацинусларнинг айрим қисмларида цитоплазматик иммунореактивликнинг сусайиши эпителий хужайраларида дистрофик жараёнлар бошланганлигини кўрсатди. 6 ойлик тажриба гуруҳида иммуногистокимёвий ўзгаришлар янада яққол намоён бўлди. Пан-Цитокератин экспрессиясининг сезиларли даражада нотенглашиши, айрим ацинусларда эса кескин пасайиши кузатилди. Эпителий хужайраларида цитоскелет филаментларининг парчаланиши ва дезорганизациясига хос бўлган кучсиз иммунобўйиш соҳалари аниқланди. Бу ҳолат простата беziда дистрофик ва атрофик жараёнлар чуқурлашганлигини кўрсатди. Биокоррекция қўлланилган гуруҳда простата беzi эпителийсида Пан-Цитокератин иммуногистокимёвий экспрессиясининг маълум даражада тикланганлиги кузатилди.

Калим сўзлар: жигар шикастланиши, простата беzi, иммуногистокимёвий текиширув, каламушлар.

IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY RESULTS OF THE PROSTATE GLAND IN EXPERIMENTAL LIVER INJURY

Saidov J.B.

Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Resume. It was found that experimental liver injury led to changes in the expression of Pan-Cytokeratin in the epithelial cells of the prostate gland. In 3-month-old rats, the intensity of immunohistochemical staining was uneven and decreased in some areas compared to the control group. The weakening of cytoplasmic immunoreactivity in some parts of the acini indicated the onset of dystrophic processes in epithelial cells. Immunohistochemical changes were more pronounced in the 6-month-old experimental group. A significant unevenness of Pan-Cytokeratin expression was observed, and in some acini a sharp decrease was observed. Areas of weak immunostaining were detected in epithelial cells, characteristic of the fragmentation and disorganization of cytoskeletal filaments. This indicated the deepening of dystrophic and atrophic processes in the prostate gland. In the group where biocorrection was applied, a certain restoration of the immunohistochemical expression of Pan-Cytokeratin in the epithelium of the prostate gland was observed.

Keywords: liver injury, prostate gland, immunohistochemical examination, rats.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕЧЕНИ

Саидов Ж.Б.

Термезский университет экономики и сервиса, г. Термез, Узбекистан

Резюме. Было установлено, что экспериментальное повреждение печени приводит к изменениям экспрессии пан-цитокератина в эпителиальных клетках предстательной железы. У 3-месячных крыс интенсивность иммуногистохимического окрашивания была неравномерной и в некоторых областях снижалась по сравнению с контрольной группой. Ослабление цитоплазматической иммунореактивности в некоторых участках ацинусов указывало на начало дистрофических процессов в эпителиальных клетках. Иммуногистохимические изменения были более выражены в 6-месячной экспериментальной группе. Наблюдалась значительная неравномерность экспрессии пан-цитокератина, а в некоторых ацинусах отмечалось резкое снижение. В эпителиальных клетках были обнаружены участки слабого иммуноокрашивания, характерные для фрагментации и дезорганизации цитоскелетных филаментов. Это указывало на углубление дистрофических и атрофических процессов в предстательной железе. В группе, где была

применена биокоррекция, наблюдалось определенное восстановление иммуногистохимической экспрессии пан-цитокератина в эпителии предстательной железы.

Ключевые слова: повреждение печени, предстательная железа, иммуногистохимическое исследование, крысы.

e-mail: jasur_saidov@tues.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ҳозирги вақтда эркаларнинг бепуштлиги бутун дунёда долзарб тиббий ва ижтимоий-демографик муаммодир. Сурункали тажриба шароитидаги алкогольли ва мезенхимал генезли жигар шикастланиши перинатал даврда наслнинг репродуктив тизими ривожланишида морфофункционал бузилишларга олиб келади. Бу сперматоген қатламнинг миқдорий ва сифат таркиби ўзгаришида, сперматогенез эпителиал хужайраларида десквамация жараёнларининг кўпайишида, сперматозоидлар сони, уларнинг ҳаракатчанлиги ва ҳаётлигининг пасайишида, шунингдек, осмотик ва кислотага қарши қаршилик ҳамда патологик шакллар таркибининг ошишида намоён бўлади. Жигарнинг сурункали тажриба шароитидаги шикастланиши билан оғриган урғочи каламушлар авлодида мойлар эндокрин бўлимида бузилишлар кузатилади. Бу Лейдиг хужайраларининг умумий сони камайиши, улар субпопуляцияси таркибининг ўзгариши ва қонда тестостерон даражасининг пасайиши фонида намоён бўлади [1].

Адабиёт маълумотлари шуни кўрсатадики, урғочи каламушларда турли хил генездаги сурункали жигар шикастланиши уларнинг авлодлари мойлари интерстициал соҳасининг морфофункционал тузилишида ўзига хос бўлмаган ўзгаришлар ривожланишига олиб келади. Бу интерстициал тўқималар ҳамининг ўзгариши, эндокриноцитларнинг умумий сони ва уларнинг турли морфофункционал турлари, шунингдек, улар томонидан ишлаб чиқарилган гормонлар концентрациясида акс этади. Урғочи каламушларнинг гепатобилиар тизими зарарланиши ривожланаётган эркак жинсий хужайралар микромуҳитида ўзгаришлар ривожланишига сабаб бўлади. Бу эса тажриба ҳайвонларининг мой оралик бириктирувчи тўқимасида CD68+ хужайралари сонининг камайишида намоён бўлади [2,3].

Эркалар жинсий безининг генератив бўлими шаклланишининг бузилиши патогенезидаги бўғинлардан бири эркак жинсий хужайраларида апоптоз жараёнининг фаоллашиши бўлиб, бу фаол хужайралар сонининг кўпайиши (CPP32) ва ҳайвонларнинг тажриба сперматоген қатламида Vcl-2+ хужайралари сонининг камайиши билан тасдиқланади. Урғочи каламушларнинг гепатобилиар системаси патологияси улар наслнинг мой тўқималарида оксидловчи стресс ривожланиши билан кечади. Бу тажриба ҳайвонлари мойлари гомогенатларида гептан ва изопропанол фазаларида оксидланиш кўрсаткичларининг ўзгаришида намоён бўлади [4,5].

Инсон танасига экзоген ва эндоген таъсирларнинг комплекс таъсири муаммосига бағишланган кўплаб фундаментал тадқиқотлар уларнинг организмнинг тартибга солиш тизимларига депрессив таъсирини исботлади. Шу билан бирга, гомеостазнинг бузилишига сезгир бўлган простата бези тўқимасининг тажриба шароитидаги жигар шикастланишида простата безидаги морфологик кўрсаткичларини ўрганиш тадқиқотчилар учун долзарб бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади тажриба шароитидаги жигар шикастланишида простата безидаги морфологик кўрсаткичларни ўрганиш.

Тадқиқотнинг материал ва методлари. Экспериментал тадқиқотлар учун эркак жинсдаги 3 ва 6 ойлик 120 та оқ зотсиз каламушлар танланди. Барча лаборатория ҳайвонлари стандарт виварий шароитида ва бир хил вақтда сақланди. Тадқиқотлар Бухоро давлат тиббиёт институтининг этик қўмитаси томонидан тасдиқланган “Тажрибавий ҳайвонлардан фойдаланган ҳолда ишларни бажариш қоидалари” (16.01.2018 йил, 18-сон) билан тартибга солинадиган қоидаларига риоя қилинган ҳолда ўтказилди. Ушбу лаборатория ҳайвонлари мавжуд касалликларни аниқлаш, тана ҳолати ва ёшини баҳолаш ҳамда виварийга юқумли касалликларнинг кириб келишини олдини олиш мақсадида дастлаб умумий карантинга олинди, патологик ҳолатлар истисно қилингандан сўнг тажриба ўтказилди.

Тажрибанинг дастлабки босқичида лаборатория ҳайвонларини кейинги тадқиқотлар учун гуруҳларга — экспериментал ва назорат гуруҳларига — тақсимлаш жараёни амалга оширилди. Ҳайвонларни гуруҳларга ажратиш тасодифий танлов орқали амалга оширилди. Озиқлантириш синовлари ва тажрибаларга тайёргарлик ўтказилди.

Иккинчи босқичда тажриба гуруҳига тегишли оқ зотсиз каламушларда жигар шикастланиши чақирилди. Простата безидаги ўзгаришларни баҳолаш учун морфологик ва иммуногистохимик таҳлилларни ўз ичига олган кенг қамровли тадқиқотлар ўтказилди.

Яқуний босқичда тўпланган морфологик маълумотларни таҳлил қилиш ва тизимлаштириш, сўнгра уларни статистик таҳлилга тайёрлаш амалга оширилди. Натижаларнинг етарлиги ва

ишончилигига, шунингдек, тўғри хулоса ва тавсияларни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Экспериментал тадқиқотларда стандарт виварий шароитида сақланидиган оғирлиги 120–130 грамм бўлган эркак оқ каламушлардан фойдаланилди. Барча лаборатория ҳайвонлари 3 гуруҳга бўлинди: I гуруҳ — назорат гуруҳи (стандарт овқатланиш), II гуруҳ — тажриба шароитидаги жигар шикастланишидан кейинги лаборатория ҳайвонлари. Тажриба якунида ҳайвонлар декапитация қилинди ва гистологик тадқиқотлар ўтказилди, маълумотлар журналларда қайд этилди, натижалар статистик қайта ишланди ҳамда ўтказилган тадқиқот ҳисоботи шаклида тавсифланди.

Иммуногистокимёвий бўяш учун олинган тўқима бўлакчалари 4–6 мкм қалинликда микротом ёрдамида кесиб олингандан кейин буюм ойнасига қўйилди ва усти поли-L-лизинли ёпқич ойна билан ёпилди. Олинган тўқималарда авидин-биотин иммунопероксидаза усули ёрдамида кесмаларни сувсизлантириш ва парафинсизлантириш амалга оширилди. Антигенларни температурали маскировка-сизлантириш 0,01 М цитрат буфери, рН 6,0 ли эритма орқали босим остида амалга оширилди. Эндоген пероксидазани блоклаш учун препарат 3% ли пероксид водород эритмасига 10 минут давомида солиб қўйилди. Препаратни ювиш учун Tris-NaCl буфери, рН 7,6 ли эритма билан ювилди, кейин экспрессияни аниқлаш махсус маркерлар билан амалга оширилди ва DAB+ хромоген усулида бўялди. Бўялган препаратлар микроскоп ёрдамида текширилди.

Иммуногистокимёвий натижаларни баҳолаш учун QuPhat 4.4.0 дастури ёрдамида морфометрик текширишлар 5 кўрув майдонида 200–400 марта катталаштирилган ҳолда бажарилди. Ажратиб олинган майдондаги позитив экспрессияланган ҳужайралар умумий майдондаги жами ҳужайраларга нисбатан фоизларда ҳисоблаб чиқилди. Экспрессияланиш даражаси 20% бўлганда — паст даражадаги экспрессия, 20–60% бўлганда — ўрта даражадаги экспрессия ва 60% дан юқори бўлганда — юқори даражадаги экспрессия деб баҳоланди.

Тадқиқот натижалари. Ушбу тадқиқотда инсон тажриба шароитига яқинлаштирилган модель сифатида 3 ва 6 ойлик оқ зотсиз каламушлардан фойдаланган ҳолда жигар шикастланиши орқали простата беши тўқималаридаги иммуногистокимёвий ўзгаришларни Пан-Цитокератин маркери асосида тадқиқ қилиш мақсад қилинди. Натижалар ушбу соҳада янги билимларни тақдим этди.

Жигарнинг патофизиологик шикастланиши эпителиал тўқималарда цитокератин ифодаси ва тўқимавий морфологияни сезиларли даражада ўзгартириши аниқланди. Бу ўзгаришлар 3 ойлик каламушларда гиперэкспрессия ва дистрофик ўзгаришлар билан характерланиб, жигарнинг метаболик ва детоксикация функцияси бузилиши билан боғлиқлиги аниқланди. 6 ойлик ҳайвонларда эпителиал тўқималарда цитокератин ифодасининг турлича динамика кўрсатиши, баъзи ҳудудларда экспрессиянинг камайиши ва дистрофик жараёнларнинг юмшатилиши кузатилди. Бу ёшга боғлиқ адаптив механизмлар ва ҳужайра регенерация қобилиятининг пасайиши билан изоҳланиши мумкин.

Бу шуни англатадики, организмда ёш билан боғлиқ регенератив потенциал ва метаболик стрессга реакция турлича кечади. Ушбу натижалар простата безининг физиологик барқарорлиги ва жигар билан боғлиқ эндокрин ҳамда метаболик сигнализация орасидаги узвий алоқани аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, иммуногистокимёвий таҳлиллар Пан-Цитокератин маркери орқали эпителиал ҳужайралар интегритети ва тўқимавий ўзгаришларни юқори сезгирлик ҳамда спецификликда баҳолаш имконини бери.

Бу эса жигар шикастланиши моделини клиник трансляцион тадқиқотларда ва патофизиологик моделларда ишлатиш учун муҳим илмий база яратади. Натижалар шуни кўрсатдики, жигар ва простата орасидаги системали алоқалар комплекс табиатга эга бўлиб, эпителиал тўқималардаги цитокератин динамикаси жигарнинг патофизиологик ҳолатига ва ёшга боғлиқ регенератив механизмларга сезгирдир. Шу билан бирга, ёшга боғлиқ фарқлар 3 ва 6 ойлик ҳайвонларда тўқимавий регенерация динамикасини кўрсатади ва бу экспериментал моделлар ҳамда клиник тадқиқотлар учун муҳим индикатор бўлиб хизмат қилади.

Пан-Цитокератин иммуногистокимёвий таҳлиллари эпителиал интегритет ва ҳужайра функционалигини аниқ баҳолашда юқори самарадорлик кўрсатди. Жигар шикастланиши орқали эпителиал тўқималардаги морфологик ва функционал ўзгаришларнинг организм системали адаптив реакциялари билан боғлиқлиги аниқланди. Ушбу натижалар клиник трансляцион тадқиқотлар ва патофизиологик моделларни ривожлантиришда асосий илмий база яратади. Шу билан бирга, тадқиқотнинг янги билимлари жигар ва простата ўртасидаги интеграциялашган таъсирларни тушуниш ҳамда янги терапевтик йўналишларни излаш учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади (1-расм).

Умумий аниқланган ҳужайралар сони	84
Позитив ҳужайралар	42
Негатив ҳужайралар	42
Позитив экспрессия	50%
Умумий майдон	52933 px ²

Расм 1. Тажриба шароитидаги жигар шикастланишидан кейинги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар простата безидаги иммуногистохимёвий Пан-Цитокератин маркери экспрессиясини ўрганиш. DAB хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.5.1 дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган ҳужайралар қизил рангда.

Тажриба шароитида 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда жигар шикастланиши орқали простата безидаги эпителиал тўқималарда Пан-Цитокератин иммуногистохимёвий маркерининг экспрессиясини тадқиқ қилиш натижалари организмдаги регенератив ва метаболит механизмларнинг мураккаб ҳамда узлуксиз интеграциясини аниқлаш имконини берди. Жигарнинг патофизиологик бузилиши эпителиал ҳужайраларда цитокератин ифодаси ва тўқимавий морфологияда ўзгаришларга олиб келиши, бу ўзгаришлар асосан ҳужайра интегритети, апоптоз ва дистрофик жараёнлар билан боғлиқлигини кўрсатди. Шунингдек, иммуногистохимёвий таҳлиллар орқали ҳужайра турлари, уларнинг регенератив имкониятлари ва шикастланишга бўлган реакциялари ҳақида аниқ ҳамда ишончли маълумотлар олиш мумкинлиги исботланди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, жигар шикастланиши простата эпителиал тўқималарида цитокератин ифодасини мутгасил ўзгартириши ва ҳужайра интегритетини химоя қилиш ёки унинг бузилишига олиб келиши мумкин. Бу организмнинг системали адаптив реакциялари ва ёшга боғлиқ регенератив қобилиятини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. Пан-Цитокератин экспрессияси юқори бўлган ҳудудларда эпителиал тўқималарнинг функционал барқарорлиги сақланиши, камайган ҳудудларда эса дистрофик жараёнлар ва ҳужайра апоптози авж олиши организмнинг метаболит стрессга ҳамда жигарнинг функционал чекловларига реакциясини аниқ кўрсатди.

Шунингдек, Пан-Цитокератин иммуногистохимёвий маркери орқали простата бези эпителиал ҳужайраларининг морфологик ва функционал ўзгаришлари тўлиқ ҳамда юқори сезгирлик билан баҳоланиши мумкинлиги тасдиқланди. Бу усул экспериментал моделларда клиник трансляцион тадқиқотлар учун ҳам қимматли маълумотлар тақдим этади ва жигар шикастланиши орқали организмдаги эпителиал тўқималарнинг узлуксиз, динамик реакция механизмлари ҳақида янги назарий ҳамда амалий билимларни тақдим этиши билан аҳамиятлидир.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда Пан-Цитокератин ифодаси эпителиал ҳужайраларда гиперэкспрессия кўринишида намоён бўлиб, бу организмнинг регенератив жараёнлари ва метаболит стрессга юқори сезгирлиги билан боғлиқ. Шу билан бирга, ҳужайра турлари ва уларнинг функционал ҳолати ҳақидаги аниқ маълумотлар келгуси тадқиқотлар учун база сифатида хизмат қилади.

Жигар шикастланиши орқали юзага келган ўзгаришлар простата тўқималарида цитокератин экспрессияси ва морфологик трансформацияларнинг мураккаб динамикасини очиб берди. Бу, ўз навбатида, жигар ва простата ўртасидаги интеграциялашган физиологик ҳамда метаболит алоқаларни аниқлаш имконини берди. Шунингдек, экспериментал моделларда ёшга боғлиқ адаптив механизмлар

ва хужайра регенерация қобилиятининг фарқини аниқлаш имконини бериб, келгуси клиник тадқиқотлар ҳамда терапевтик моделларни ривожлантириш учун муҳим илмий база яратди.

Натижалар шуни кўрсатдики, Пан-Цитокератин иммуногистохимёвий таҳлили орқали эпителиал интегритет ва хужайра функционаллигини баҳолашда юқори сезгирлик ҳамда спецификлик таъминланади. Бу усул эпителиал хужайраларнинг регенератив потенциали, дистрофик жараёнлар ва шикастланишга реакциясини аниқлашда қимматли инструмент ҳисобланади. Тадқиқот, шунингдек, организмнинг ёшга боғлиқ адаптив механизмлари ва жигар билан боғлиқ метаболитик стресс реакцияларининг простата эпителиал тўқималарида қандай акс этишини аниқлашга ёрдам берди.

Шу тариқа, мазкур тадқиқот Пан-Цитокератин маркерининг иммуногистохимёвий таҳлили орқали простата тўқималаридаги шикастланиш ва регенерация жараёнларини узлуксиз ҳамда кенг камровли тадқиқ этиш имконини берди. Жигар шикастланиши орқали простата эпителиал тўқималаридаги цитокератин динамикаси ва морфологик ўзгаришларнинг организмнинг системали физиологик интеграцияси билан узвий боғлиқлигини кўрсатди (2-расм).

Умумий аниқланган хужайралар сони	9
Позитив хужайралар	4
Негатив хужайралар	5
Позитив экспрессия	44.4%
Умумий майдон	89010 px ²

Расм 2. Тажриба шароитидаги жигар шикастланишидан кейинги 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар простата безидаги иммуногистохимёвий Пан-Цитокератин маркери экспрессиясини ўрганиш. DAB хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.5.1 дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Тажриба шароитидаги жигар шикастланишидан кейинги 6 ойлик оқ зотсиз каламушларда простата безининг эпителиал тўқималарида Пан-Цитокератин иммуногистохимёвий маркерининг экспрессиясини ўрганиш натижалари жигар ва простата ўртасидаги мураккаб физиологик ҳамда метаболит алоқаларни аниқлаш имконини берди. Шунингдек, эпителиал хужайралардаги цитокератин ифодаси ва тўқимавий морфологиядаги ўзгаришлар организмнинг ёшга боғлиқ адаптив механизмлари ҳамда регенератив қобилияти билан узвий боғлиқлигини кўрсатди.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, жигар шикастланиши орқали юзага келган системали стресс реакциялари простата эпителиал тўқималарида Пан-Цитокератин экспрессиясини муттасил ва турлича тарзда ўзгартириши аниқланди. Баъзи ҳудудларда ифоданинг камайиши, баъзиларида эса сақланиши орқали хужайра интегритети ва апоптоз жараёнлари орасидаги мувозанатни сақлашга таъсир кўрсатиши кузатилди. Бу ҳолат 6 ойлик ҳайвонларда организмнинг регенератив қобилияти чекланганлиги, метаболит ресурсларнинг камайиши ва шикастланишга нисбатан сезгирликнинг ўзгариши билан изоҳланади.

Хулоса. Пан-Цитокератин иммуногистохимёвий таҳлили эпителиал хужайраларнинг морфологик ва функционал ўзгаришларини юқори сезгирликда аниқлаш имконини бериб, жигар шикастланиши орқали простата эпителиал тўқималаридаги цитокератин динамикаси, хужайра интегритетининг сақланиши ёки бузилиши ҳақида аниқ маълумотлар тақдим этади. Натижалар шуни кўрсатдики, 6 ойлик ҳайвонларда эпителиал тўқималарда Пан-Цитокератин ифодаси 3 ойлик каламушларга нис-

батан камроқ ва муайян ҳудудларда чегараланган бўлиб, бу ёшга боғлиқ регенератив потенциал ҳамда метаболик стрессга организмнинг адаптив реакциясини акс эттиради.

Шу билан бирга, иммуногистокимёвий таҳлиллар орқали хужайра турлари, уларнинг функционал ҳолати ва шикастланишга реакциялари ҳақидаги маълумотлар ишончли ҳамда стандартлаштирилган усулларда олиниши мумкинлиги кўрсатилди. Бу келгуси экспериментал тадқиқотлар ва клиник трансляцион моделлар учун қимматли база яратади. Шунингдек, Пан-Цитокератин маркерининг экспрессияси эпителиал интегритет ва хужайра функционаллигини баҳолашда юқори самарадорлик кўрсатиши, простата тўқималаридаги регенератив жараёнларни аниқлаш учун ишончли индикатор сифатида хизмат қилиши аниқланди. Жигар шикастланиши орқали пайдо бўлган ўзгаришлар простата эпителиал тўқималарида цитокератин динамикаси ва морфологик трансформацияларнинг мураккаблигини, шу билан бирга, организмнинг системали физиологик интеграцияси билан узвий боғлиқлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Kim S. et al. A low level of serum total testosterone is independently associated with nonalcoholic fatty liver disease //BMC gastroenterology. – 2012. – Т. 12. – №. 1. – С. 69.
2. Lotti F. et al. Metabolic syndrome and reproduction //International Journal of Molecular Sciences. – 2021. – Т. 22. – №. 4. – С. 1988.
3. Lotti F., Maggi M. Effects of diabetes mellitus on sperm quality and fertility outcomes: clinical evidence //Andrology. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 399-416.
4. Ye J. et al. Low serum sex hormone-binding globulin associated with insulin resistance in men with nonalcoholic fatty liver disease //Hormone and Metabolic Research. – 2017. – Т. 49. – №. 05. – С. 359-364.
5. Yim J. Y. et al. Serum testosterone and non-alcoholic fatty liver disease in men and women in the US //Liver International. – 2018. – Т. 38. – №. 11. – С. 2051-2059.

Иқтибос учун: Саидов Ж.Б. Тажриба шароитидаги жигар шикастланишида простата безини иммуногистокимёвий текшириш натижалари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 974–979. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20794476>